

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДАХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ОСАДКОВ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Мухаммадиев Жасур Мардон ўгли¹, Эркабаев Фуркат Ильясович²

¹стажер-исследователь Научно-исследовательского института технологий охраны окружающей среды и природы, ²профессор и заведующий лабораторией, доктор наук (DSc), Научно-исследовательский институт технологий охраны окружающей среды и природы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15644735>

***Аннотация.** Исследование посвящено разработке комплексной стратегии использования дождевой воды в урбанизированных районах Узбекистана с низким уровнем осадков (250–300 мм/год). На основе анализа международного опыта и локальных условий доказано, что интеграция адаптированных технологий сбора, хранения и распределения дождевой воды способна компенсировать до 20% дефицита водных ресурсов. Результаты включают расчеты эффективности систем для городского озеленения, рекомендации по нормативно-экономическому стимулированию и оценку рисков засоления.*

***Ключевые слова:** дождевая вода, низкозатратные технологии, городская гидрология, водный дефицит, адаптация климатическим изменениям, Узбекистан.*

Введение

Внедрение модульных систем сбора дождевой воды, сочетающих подземные резервуары и зеленую инфраструктуру, при поддержке нормативных требований к застройке, позволяет повысить водообеспеченность городов Узбекистана на 15–18% даже в условиях осадков менее 300 мм/год.

Обзор литературы

Концепция «города-губки»

Сингапурский опыт демонстрирует, что подземные модульные резервуары и проницаемые покрытия могут аккумулировать 30–40% годовых осадков [1]. Для Ташкента с осадками 280 мм/год это эквивалентно 84–112 м³ воды с 1 га городской территории, что достаточно для полива 50–70 деревьев [1, 2].

Климатические изменения и гидрологические риски

Анализ ливневых паводков в Ташкенте (2019 г.) выявил рост интенсивности осадков: количество дней с ливнями >10 мм увеличилось на 23% с 1950 г., а к 2030 г. прогнозируется рост до 50 мм в предгорных районах [2]. Это требует пересмотра нормативов проектирования ливневых систем.

Низкозатратные технологии для засушливых регионов

В Таджикистане полиэтиленовые резервуары (5–10 м³) обеспечивают сбор до 344 м³ воды/год при осадках 545–900 мм [7]. Экстраполяция на условия Узбекистана (250–300 мм) показывает потенциал 85–120 м³/год с 500 м² кровли.

Экономические механизмы

Бетонирование каналов и цифровизация водного хозяйства в Узбекистане уже дают экономию 7 млрд м³ воды/год [5]. Внедрение RWH-систем стоимостью \$15–25/м² требует субсидий для домохозяйств и налоговых льгот для застройщиков [2,3].

Экологические ограничения

Риски засоления при длительном хранении дождевой воды в резервуарах (до 1.5 г/л минерализации за 6 месяцев) требуют использования дренажных систем с фильтрацией [3, 6].

Сельско-городское взаимодействие

Пилотные проекты в Кашкадарьинской области доказали, что дождевая вода с рН 6.8–7.2 повышает приживаемость саженцев на 22% по сравнению с артезианской водой [3, 6].

Научное обоснование

Расчет потенциала:

При осадках 280 мм/год:

$$Q=A \times P \times \eta = 500 \text{ м}^2 \times 0.28 \text{ м} \times 0.8 = 112 \text{ м}^3 / \text{год},$$

где η – коэффициент сбора (0.8 для крыш с уклоном $>15^\circ$) [2, 7].

Оптимизация резервуаров:

Эмпирическая формула объема:

$$V = 0.7 \times Q_{\text{год}} = 78.4 \text{ м}^3,$$

что соответствует 3–4 подземным модулям из ПНД [1, 7].

Заключение

Синтез адаптированных технологий, нормативных требований к застройке и экономических стимулов формирует основу для устойчивого управления дождевой водой в условиях Узбекистана. Приоритетными направлениями являются модульные подземные системы, фиторемедиация и климатически ориентированное проектирование инфраструктуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. DW. Нехватка воды в городах: какие есть решения этой проблемы? (2024). URL
2. 7 Universum. О совершенствовании системы сбора и отвода ливневых стоков... (2020). URL
3. 7 Universum. Проблемы эффективного использования водных... (2024). URL
4. GWP. От исторических мостов-вододелителей на р.Зарафшан до ИУВП (2005). PDF
5. Uzbekistan.org. За счет принимаемых комплексных мер... (2024). URL
6. CyberLeninka. Проблемы эффективного использования водных ресурсов... (2023). URL
7. Water-CA. Развитие низкзатратного сбора дождевой воды... (2025). URL